

УДК 347.73

Селезень Павло Олександрович –

кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник
відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України

Pavlo O. Selezzen –

candidate of juridical sciences, associate professor,
senior research fellow
of the Research Department on International Tax Competition,
Research Institute of Fiscal Policy,
University of State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universitetska Str., 08200 Irpin, Ukraine)

Спільні податкові перевірки як механізм міжнародно-правової співпраці: сутність, переваги та виклики

Спільні податкові перевірки є відносно новим інструментом міжнародно-правової співпраці в сфері оподаткування, який наразі перебуває у фокусі уваги міжнародного співтовариства. Долучення України до досвіду провідних держав світу у контексті проведення спільних податкових перевірок могло б сприяти отриманню додаткових переваг порівняно традиційним обміном податковою інформацією або проведенням одночасних перевірок. В той же час, для цього необхідно, в першу чергу, створити належні внутрішньодержавні засади для участі у відповідних формах міжнародно-правової співпраці у сфері оподаткування.

Ключові слова: спільні податкові перевірки, міжнародне співробітництво, податковий контроль, оподаткування, транскордонні операції.

Совместные налоговые проверки являются относительно новым инструментом международно-правового сотрудничества в сфере налогообложения, который пребывает в фокусе внимания международного сообщества. Присоединение Украины к кругу ведущих государств в контексте проведения совместных налоговых проверок могло бы способствовать получению дополнительных преимуществ в сравнении с традиционным обменом налоговой информацией или проведением одновременных проверок. В то же время, для этого необходимо, в первую очередь, создать надлежащие внутригосударственные основы для участия в соответствующих формах международно-правового сотрудничества в сфере налогообложения.

Ключевые слова: совместные налоговые проверки, международное сотрудничество, налоговый контроль, налогообложение, трансграничные операции.

P.O. Selezzen Joint Tax Audits as Mechanism of International Legal Cooperation: Essence, Benefits and Challenges

As it is proposed by the OECD, joint tax audit might be described as the process where two or more countries joining together to form a single audit team to examine an issue(s) / transaction(s) of a company or individual with cross-border business activities, perhaps including cross-border transactions involving related affiliated companies organized in the participating countries, where the taxpayer jointly makes presentations and shares information with the countries, and the team includes competent authority representatives from each country who are involved to resolve potential differences/stalemates. This type of international legal cooperation is different from traditional forms of exchange of information and simultaneous tax audits because it demands closer cooperation between the representatives of competent authorities and is more intense in terms of interaction.

Joint tax audit is not very old, but it is in the focus of attention of international community as an instrument for strengthening tax certainty in the post-BEPS world. There is a lot of potential benefits like reducing the administrative burden on a taxpayer, increasing collaboration between tax authorities as well as shorter duration in comparison with average mutual agreement procedure based on the provisions of double taxation agreement. Nevertheless, it does not mean the absence of challenges in realizing international cooperation in the form on joint tax audit (language barrier, different approaches of competent authorities etc.). The existence of these challenges might be connected with the specific national characteristics that makes the realization of such initiatives even more complex. For example, the author adds the following as obstacles for joint tax audits in Ukraine: 1) the absence of a sound legal basis for joint tax audits in the national legislation of Ukraine; 2) the absence of any guarantees for the regime of confidentiality for information presented by the taxpayer in the process of joint tax audit; 3) the uncertainty in the legal status of the Memorandum of Understanding concluded between the competent authorities of the participating states as international agreement in the context of the requirements of domestic legislation.

Keywords: joint tax audits, international cooperation, tax control, taxation, cross-border transactions.

Постановка проблеми. Масштабні зміни у міжнародному оподаткуванні, зростаючий рівень глобалізованості національних економік та необхідність здійснення належного податкового контролю щодо транскордонних операцій зумовлюють пошуки міжнародним співтовариством нових та дієвих інструментів міжнародно-правової співпраці у сфері оподаткування. Як зазначають експерти МВФ та ОЕСР, перспективним у цьому контексті може стати ширше використання досвіду проведення спільних податкових перевірок, що може стати сприяти забезпеченню належного рівня податкової визначеності. Спільні податкові перевірки мають наслідком «швидше вирішення проблемних питань, простіше встановлення фактів та більш ефективно дотримання встановлених вимог» [1, с. 55].

Аналіз досліджень і публікацій. Серед вузького кола дослідників, які займаються відповідною проблематикою, можна виокремити роботи Т. Мейкмана, І. Бьоргерс, Д. Кріклівая, М. Браун, Ш. Грейл, Ш. Шмітц та Т. Ейсгрубер.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Обмеженість досвіду використання такого інструменту як спільні податкові перевірки у поєднанні з їх відносно недавнім виникненням зумовлюють майже повну відсутність належної наукової розробки відповідних питань в Україні, що навряд чи є виправданим з точки зору як потреб практики, так і уваги міжнародного співтовариства до спільних податкових перевірок як перспективного процедурного механізму міжнародної співпраці.

Мета дослідження. Метою статті є характеристика спільних податкових перевірок як інструменту міжнародної співпраці у сфері оподаткування з точки зору природи відповідного процедурного механізму, його переваг та потенційних викликів у використанні, в т.ч. в Україні.

Виклад основного матеріалу. Згідно з визначенням, запропонованим ОЕСР, під поняттям «спільна податкова перевірка» (*joint tax audit*) розуміється процедурний механізм, в рамках якого «дві чи більше держави спільно об'єднуються навколо створення єдиного підрозділу з аудиту для перевірки питання (питань)/транзакції (транзакцій) компанії чи індивіда з транскордонною бізнес-діяльністю, в т.ч. можливих транскордонних транзакцій за участі афілійованих компаній, створених в залучених державах, в рамках якого платник податків спільно робить презентації та надає інформацію залученим юрисдикціям, а відповідний підрозділ включає представників компетентного органу від кожної з залучених держав, котрі прагнуть вирішити потенційні труднощі/безвихідні ситуації» [2, с. 4].

Першопрохідцями у проведенні спільних податкових перевірок стали держави-учасниці Спільного центру міжнародних податкових гаваней (*Joint International Tax Shelter Information Centre*), який був створений у 2004 р. за ініціативою Австралії, Канади, Сполученого Королівства та США [3]. Так, одними з перших спільну податкову перевірку провели США, які у 2011 р. ініціювали використання відповідного інструменту у відносинах з Австралією [4, с. 313]. Тим не менше, наразі такий інструмент

набуває все більшого поширення – і не лише серед країн англосаксонської правової сім'ї. Так, за даними на початок 2020 р. в світі з 232 ініційованих спільних податкових перевірок 123 вже завершено, а 109 – все ще не завершені. У той же час, 113 з загальної кількості відповідних перевірок було ініційовано Німеччиною, що вказує на те, що спільні податкові перевірки вийшли за межі англосаксонської правової сім'ї [5].

Потребу у використанні спільних податкових перевірок як перспективного механізму міжнародної співпраці у сфері оподаткування підкреслює і Європейська Комісія на прикладі трансфертного ціноутворення. Основною проблемою у даному випадку є те, що країни не завжди мають спільний інтерес у сфері трансфертного ціноутворення, оскільки з метою уникнення подвійного оподаткування проведені коригування в одній державі мають бути враховані в іншій державі, що може зменшувати податкову базу останньої, а відтак вона може прагнути уникнути прийняття таких коригувань. За таких обставин «очевидно, що у сфері трансфертного ціноутворення критичною обставиною для досягнення успішного результату, тобто уникнення подвійного оподаткування, є форма співпраці, яка виходить за межі простого обміну інформацією та одночасного здійснення контролю ... Формою такої посиленої співпраці у даному контексті може бути спільна перевірка ...» [6, с. 7].

У свою чергу, нідерландські дослідники Г. де Бонт та Л. ван дер Хел – ван Дайк Ра вказують на те, що потреба у спільних податкових перевірках на противагу звичайному обміну податковою інформацією не обмежується лише сферою трансфертного ціноутворення: «Обмін податковою інформацією є основою для міжнародної податкової співпраці. Без належних правових засад для обміну інформацією держави були б не в змозі “комунікувати” одна з одною щодо транскордонних податкових питань. Разом з тим, іноді потрібно більше, ніж “просто” обмін податковою інформацією для належного вирішення міжнародних податкових проблем. Завдяки комплексності транскордонних проблем може, наприклад, виникати зацікавленість у податківців у присутності в іншій державі для того, щоб мати змогу пояснити їх запит на

інформацію» [7, с. 6]. Доцільність використання потенціалу спільних податкових перевірок за межами сфери трансфертного ціноутворення визнають також І. Бьоргерс та Д. Кріклівая, які наводять приклади інших проблемних питань при вирішенні яких корисним може бути проведення таких перевірок: встановлення податкового резидентства особи; встановлення наявності постійного представництва; комплексні питання реструктуризації бізнесу; операції з використанням угод з розподілу витрат та ін.

Варто зауважити, що спільні податкові та одночасні податкові перевірки (*simultaneous tax examinations*) є різними процедурними механізмами та не можуть ототожнюватися. Як зазначає К. Оберсон, «під час процедури спільної перевірки дві чи більше країн об'єднуються навколо створення єдиної “міжнародної” команди перевіряючих для проведення перевірки платника податків. Таким чином, така співпраця не здійснюється “одночасно та незалежно”, але у “перехресний” спосіб в рамках однієї й тієї ж команди» [8, с. 43].

Виходячи з викладеного, спільні податкові перевірки є відмінним процедурним механізмом як порівняно зі звичайним обміном податковою інформацією, так і з одночасними податковими перевірками. Його особливості зумовлюють існування характерних переваг, які виокремлені Д. Кріклівая [9, с. 5-6]:

1) можливість розподілу об'єму робіт в рамках перевірки платника податків між різними компетентними органами, що може зменшити загальну тривалість часу, необхідного для проведення процедури перевірки;

2) підвищення якості проведеної роботи в рамках процедури спільної податкової перевірки, зокрема, завдяки взаємному нагляду та поєднанню досвіду і підходів різних перевіряючих;

3) уникнення конфлікту інтересів між залученими юрисдикціями та зниження корупціогенного фактору за рахунок залучення незалежних учасників у процес податкової перевірки;

4) можливість зниження витратності податкової перевірки через встановлення безпосередніх контактів, прямий обмін інформацією та належні повноваження уповноважених осіб для проведення спільної

податкової перевірки, що має наслідком обмін інформацією в режимі реального часу та менш витратний процес збору інформації;

5) зміцнення ризикоорієнтованого підходу у роботі податкових органів завдяки визначенню напрямів співпраці, в рамках яких є можливим вдосконалення податкового контролю в частині механізму відбору платників податків для аудиту на основі показників ризику;

6) підвищення результативності національних програм з дотримання податкових вимог та планів збору податків за рахунок посиленої співпраці, яка сприяє встановленню та вирішенню індивідуальних випадків порушення податкового обов'язку;

7) сприяння більш тісній взаємодії компаній з податковими відомствами юрисдикцій, в яких вони присутні, що досягається за умов посиленої адміністративної співпраці та ефективного обміну податковою інформацією між державами, які долучені до спільної податкової перевірки.

Виокремлення наведених переваг спільних податкових перевірок як перспективного механізму співпраці з податкових питань не виключає, в той же час, наявності проблемних аспектів. Як відмічає К. Оберсон на підставі існуючого досвіду проведення спільних податкових перевірок, можна виділити наразі кілька ключових практичних перешкод для використання відповідного процедурного механізму [8, с. 44]:

1) обмежені можливості відповідно до внутрішнього законодавства або й небажання окремих юрисдикцій допускати представників іноземних податкових відомств до здійснення контрольних заходів або наділення їх будь-якими окремими повноваженнями у сфері оподаткування на власній території;

2) розбіжності у роботі представників залучених податкових відомств, зумовлені мовою спілкування;

3) істотні фінансові витрати, пов'язані з проведенням спільних податкових перевірок;

4) можливе виникнення потенційно конфліктних ситуацій через використання представниками різних податкових відомств відмінних підходів та слідування їх відповідним вимогам;

5) відмінності у внутрішніх правилах стосовно збору інформації та залучення платника податків можуть призводити до отримання доказів та інформації, які не завжди можуть бути використані в окремих з залучених юрисдикцій;

6) істотна тривалість у часі процедури проведення спільних податкових перевірок (як свідчить статистика звершених спільних податкових перевірок, час, необхідний для організації та проведення спільної податкової перевірки, в середньому складає 350 днів, що істотно менше, аніж середня тривалість процедури взаємного узгодження [5]).

Незважаючи на зазначені обмеження, механізм спільних податкових перевірок вважається достатньо перспективним в контексті нагальної потреби підвищення рівня податкової визначеності в умовах глобальної зміни підходів до міжнародного оподаткування та розвитку механізмів податкового співробітництва держав. Так, однією з рекомендацій в підготовленій Секретаріатом ОЕСР у 2017 р. доповіді «Змінюючи середовище дотримання податкових вимог та роль аудиту» стало сприяння спільним податковим перевіркам, «які розглядаються як важливий розвиток у напрямі підвищення податкової визначеності та надання допомоги в уникненні звернення до ресурсовитратної та тривалої процедури взаємного узгодження» [10, с. 16].

З урахуванням викладеного, очевидно, що спільні податкові перевірки можуть стати перспективним напрямом міжнародного співробітництва у сфері оподаткування, зважаючи на активний розвиток механізму контролю за трансфертним ціноутворенням та високим рівнем поширення схем агресивного податкового планування серед вітчизняних платників податків. Тим не менше, вважаємо, що на цьому шляху Україна потребує попереднього створення ряду передумов, зокрема:

1. Закріплення на внутрішньодержавному рівні можливості участі представників залучених юрисдикцій у проведенні податкової перевірки та визначення обсягу їх повноважень.

На сьогоднішній день ані в Податковому кодексі України, ані в підзаконних нормативно-правових актах не міститься окремої згадки про можливість участі представників інших держав у процесі проведення податкової перевірки, а

відтак – відсутні необхідні внутрішньодержавні засади для реалізації такої форми міжнародного співробітництва як спільні податкові перевірки.

Як наслідок, не передбачено і жодних вказівок щодо обсягу повноважень представників інших держав при проведенні перевірки. В якості прикладу наведемо підходи Російської Федерації та Мальти:

1) Згідно п. 6 ст. 82 ч. 1 Податкового кодексу Російської Федерації передбачено можливість участі представників іноземних держав при здійсненні заходів податкового контролю або податкового моніторингу, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором. В той же час, повноваження представників інших держав в рамках процедури спільної податкової перевірки на території Російської Федерації обмежені виключно наступними можливостями (п. 13 Порядку організації роботи з забезпечення участі та умови участі компетентного органу іноземної держави (території) в податковій перевірці, податковому моніторингу, затверженому Наказом ФПС РФ від 25.11.2019 р. № ММВ-7-13/587@ [11]):

а) бути присутнім при проведенні заходів податкового контролю;

б) мати доступ до документів (інформації), отриманих при здійсненні заходів податкового контролю;

в) отримувати копії відповідних документів.

Очевидно, що в даному випадку участь представників інших держав в проведенні спільної податкової перевірки не передбачає наявності у них можливості, наприклад, самостійно поставити питання платнику податків.

2) Згідно ст. 15 Правил Мальти щодо співпраці з іншими юрисдикціями з податкових питань від 22.07.2011 р. № S.L.123.127 передбачена можливість представників інших держав за запитом приймати участь у заходах податкового контролю на Мальті [12]. У будь-який час під час проведення спільної податкової перевірки такі представники повинні мати змогу надати письмове підтвердження їх особи та офіційного статусу як представника іншої держави. У той же час, вони наділені правом:

а) бути присутніми в приміщеннях податкового відомства Мальти при виконанні

посадовими особами останнього своїх службових обов'язків;

б) бути присутніми про проведенні безпосередньо податкової перевірки на території Мальти;

в) отримувати копії документів, якщо необхідна інформація міститься в документації, до якої мають доступ представники податкового відомства Мальти;

г) самостійно ставити питання індивідам та мати доступ до документації платника податків в тій мірі, в якій це дозволено внутрішнім законодавством Мальти та якщо це передбачено в рамках міжнародних договорів або інших міжнародно-правових інструментів, які є основою для проведення спільної податкової перевірки. У такому випадку будь-яка відмова особи від співпраці з представником іншої держави має призводити до тих же наслідків, що і відмова від співпраці з посадовими особами податкового відомства Мальти.

2. Забезпечення належної конфіденційності інформації, до якої представники інших держав отримують доступ в рамках процедури спільної податкової перевірки.

Інформація, до якої отримують доступ представники інших держав в рамках процедури спільної податкової перевірки, може призвести до негативних наслідків для платника податків у випадку розголошення її конкурентам чи широкому загалу, а тому найчастіше на рівні внутрішнього законодавства передбачається обмеження доступу до неї. Як наслідок, виникає необхідність в накладенні обмежень на можливість використання отриманої інформації представниками інших держав у випадку спільної податкової перевірки, які діють і стосовно податківців приймаючої держави. Наприклад, згідно п. 2 ст. 29 Закону Литви щодо податкової адміністрації Республіки Литва від 13.04.2004 р. № IX-2112 передбачено можливість обміну податковою інформацією в форматі спільної податкової перевірки з представниками інших держав-членів ЄС, якщо відповідна інформація «може надавати їм змогу здійснити належний розрахунок податків та розслідувати порушення податкового законодавства» [13].

У той же час, до такого механізму обміну податковою інформацією застосовуються

принципи, які передбачені п. 2 ст. 28 того ж законодавчого акту, зокрема:

а) засвідчення того, що надана інформація буде використана виключно для цілей оподаткування чи розслідування порушень податкового законодавства;

б) гарантування конфіденційності отриманої інформації;

в) надання отриманої інформації не має порушувати законних інтересів Литви та її суб'єктів чи осіб, як і порушувати вимоги до розголошення державної, відомчої, професійної, комерційної чи будь-якої іншої інформації з обмеженим доступом, яка охороняється законом.

3. Визначення статусу Меморандуму про взаєморозуміння між уповноваженими відомствами залучених держав як міжнародного договору міжвідомчого характеру.

Експерти Європейської Комісії на прикладі спільної податкової перевірки з питань трансфертного ціноутворення відмічають таке: «Коли податкове відомство має намір сприяти посиленій програмі адміністративної співпраці в формі скоординованого контролю за трансфертним ціноутворенням з однією чи кількома податковими відомствами, корисним є підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Такий Меморандум повинен виступати в якості рамкового документу, який встановлює усі основні принципи та практичні засади, що визначатимуть майбутню співпрацю у сфері податкових перевірок» [6, с. 11]. Варто додати, що доцільність такого підходу визнають і експерти Форуму з податкового адміністрування, які розробили і запропонували модельний інструмент, що може бути використаний будь-якими державами як відправна точка при розробці власного Меморандуму про взаєморозуміння [14].

Укладення відповідного міжнародного договору сприятиме формуванню належних нормативно-правових засад, чіткому розумінню

керівних принципів при проведенні спільної податкової перевірки та фіксуватиме ключові положення, які запобігатимуть можливим розбіжностям в майбутньому.

Разом з тим, правовий статус таких міжнародних договорів в рамках вітчизняної правової системи залишається достатньо проблемним. Насамперед варто зауважити, що такі договори визнані в якості міжнародних договорів відповідно до п. 4 ст. 3 Закону України від 29.06.2004 р. № 1906-IV «Про міжнародні договори України». В той же час, їх правовий статус залишається невизначеним, зважаючи як на формулювання ст. 9 Конституції України, так і ст. 3 Податкового кодексу України, оскільки відповідні міжнародні договори для набрання чинності не потребують проходження процедури ратифікації за участі Верховної Ради України.

Висновки. Спільні податкові перевірки є новим і перспективним інструментом міжнародно-правової співпраці у сфері оподаткування, спрямованої на запобігання виникненню податкових спорів як мінімум через забезпечення єдності у розумінні податковими відомствами залучених держав фактичних обставин платника податків та як максимум через формування єдиної позиції в оцінці податкових наслідків при перевірці конкретного платника податків. В той же час, незважаючи на наявність очевидних переваг, використання такого інструменту може бути поєднане і з рядом практичних перешкод, які потребують уваги. Зокрема, у випадку України такими перешкодами є відсутність належних нормативно-правових засад на рівні внутрішнього законодавства, в т.ч. відсутність положень щодо гарантій платника податків в контексті надання доступу до інформації під час проведення спільної податкової перевірки, а також проблемний статус міжвідомчих міжнародних договорів в ієрархії актів вітчизняного податкового законодавства.

Список використаних джерел:

1. Tax Certainty: IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017. 114 p. URL: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf>.
2. Six Meeting of the OECD Forum on Tax Administration – Joint Audit Participants Guide, September 2010. Paris: OECD, 2010. 15 p. URL: <http://www.oecd.org/tax/administration/45988932.pdf>.

3. Gilleard, M. Why joint audits are yet to take off. *International Tax Review*. May 31, 2012. URL: <https://www.internationaltaxreview.com/article/b1fbsbdr8c5ncz/why-joint-audits-are-yet-to-take-off>.
4. Burgers I., Criclivaia. D. Joint Tax Audits: Which Countries Benefit Most? *World Tax Journal*. 2016. Vol. 8. No. 3. Pp. 306-355.
5. Braun M., Greil S., Schmitz S., Eisgruber T. Joint Audits: the German Experience. *International Tax Review*. February 20, 2020. URL: <https://www.internationaltaxreview.com/article/b1kbl668sbt118/joint-audits-the-german-experience>.
6. A Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls Within the EU / EU Joint Transfer Pricing Forum, JTPF/013/2018/EN, October 2018. Brussels, 2018. 36 p. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/jtpf_report_on_a_coordinated_approach_to_transfer_pricing_controls_within_the_eu_en.pdf.
7. De Bont, G.J.M.E., van der Hel – van Dijk RA, E.C.J.M. Exchange of Information and Cross Border Cooperation between Tax Authorities – The Netherlands. 19 p. URL: <https://www.ifa-nl.org/asset/document/5f610253afc734f7.pdf>.
8. Oberson, X. General Report. *Cahiers de droit fiscal international*. Vol. 98b: Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. The Hague: Sdu Uitgevers, 2013. Pp. 19-57.
9. Criclivaia, D. “Magic Formula” of the Joint Audits in Raising Revenue Through Weeding out Corrupt Practices (Based on Romania and Moldova cases). *Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”*. 2015. Vol. 15. Issue 1. Pp. 1-12. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.XV_1/Art17.pdf.
10. The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit. Paris: OECD, 2017. 92 p.
11. Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению участия и условий участия компетентного органа иностранного государства (территории) в налоговой проверке, налоговом мониторинге: Приказ ФНС РФ от 25.11.2019 г. № ММБ-7-13/587@. URL: <http://docs.cntd.ru/document/564062801>.
12. Cooperation With Other Jurisdiction on Tax Matters Regulations of 22 July 2011, S.L.123.127. URL: <http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11696&l=1>.
13. Law on Tax Administration of the Republic of Lithuania of 13 April 2004, No. IX-2112. URL: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/7977078/LAW+ON+TAX+ADMINISTRATION_EN.pdf/f03d7a66-1439-4f44-926c-b74733328574.
14. Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty: Implementation Package / Forum on Tax Administration. Paris: OECD, 2019. 37 p. URL: <http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/joint-audit-2019-implementation-package.pdf>.

References:

1. Tax Certainty: IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017. 114 p. URL: <https://www.oecd.org/tax/policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf>.
2. Six Meeting of the OECD Forum on Tax Administration – Joint Audit Participants Guide, September 2010. Paris: OECD, 2010. 15 p. URL: <http://www.oecd.org/tax/administration/45988932.pdf>.
3. Gilleard, M. Why joint audits are yet to take off. *International Tax Review*. May 31, 2012. URL: <https://www.internationaltaxreview.com/article/b1fbsbdr8c5ncz/why-joint-audits-are-yet-to-take-off>.
4. Burgers I., Criclivaia. D. Joint Tax Audits: Which Countries Benefit Most? *World Tax Journal*. 2016. Vol. 8. No. 3. Pp. 306-355.
5. Braun M., Greil S., Schmitz S., Eisgruber T. Joint Audits: the German Experience. *International Tax Review*. February 20, 2020. URL: <https://www.internationaltaxreview.com/article/b1kbl668sbt118/joint-audits-the-german-experience>.
6. A Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls Within the EU / EU Joint Transfer Pricing Forum, JTPF/013/2018/EN, October 2018. Brussels, 2018. 36 p.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/jtpf_report_on_a_coordinated_approach_to_transfer_pricing_controls_within_the_eu_en.pdf.

7. De Bont, G.J.M.E., van der Hel – van Dijk RA, E.C.J.M. Exchange of Information and Cross Border Cooperation between Tax Authorities – The Netherlands. 19 p. URL: <https://www.ifa-nl.org/asset/document/5f610253afc734f7.pdf>.

8. Oberson, X. General Report. *Cahiers de droit fiscal international*. Vol. 98b: Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. The Hague: Sdu Uitgevers, 2013. Pp. 19-57.

9. Criclivaia, D. “Magic Formula” of the Joint Audits in Raising Revenue Through Weeding out Corrupt Practices (Based on Romania and Moldova cases). *Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”*. 2015. Vol. 15. Issue 1. Pp. 1-12. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.XV_1/Art17.pdf.

10. The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit. Paris: OECD, 2017. 92 p.

11. Ob utverzhdenyy Poriadka orhanyzatsyy raboti po obespecheniyu uchastyia y uslovyi uchastyia kompetentnoho orhana ynostrannoho hosudarstva (terrytoryy) v nalohovoi proverke, nalohovom monytorynhe: Prykaz FNS RF ot 25.11.2019 h. № MMV-7-13/587@. URL: <http://docs.cntd.ru/document/564062801>.

12. Cooperation With Other Jurisdiction on Tax Matters Regulations of 22 July 2011, S.L.123.127. URL: <http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11696&l=1>.

13. Law on Tax Administration of the Republic of Lithuania of 13 April 2004, No. IX-2112. URL: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/7977078/LAW+ON+TAX+ADMINISTRATION_EN.pdf/f03d7a66-1439-4f44-926c-b74733328574.

14. Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty: Implementation Package / Forum on Tax Administration. Paris: OECD, 2019. 37 p. URL: <http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/joint-audit-2019-implementation-package.pdf>.